

“АҚ, ҚАРА” ВА “WHITE, BLACK” ЛЕКСЕМАЛАРИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТАДҚИҚИ

Худайбергенова Зухра Оразбаевна

Бердақ номидаги қорақалпоқ давлат университети

Тилнинг замонавий фалсафасида онтологик воқелик ва тил ўртасидаги боғлиқлик масаласига экстралингвистик воқеликларни лисоний жиҳатдан концептуаллаштириш натижалари сифатида ёндашилади. Оламни баҳолашда реал предметлар ва уларни комлашдаги лисоний воситалардан фойдаланиш муҳим ахамият касб этади.

Оламнинг лингвистик қиёфаси ва оламнинг концептуал қиёфаси умумий концептуал тизимни ҳосил қилади. Концептуал тизим инсонларнинг объектив воқелик объектлари, ташқи ва ички олам ҳақидаги билимларини ўз ичига олади. Бу билимлар концептлар тизимини шакллантиради. Сўзларнинг маънолари орасидаги боғланишларни ўрганишда воқеликдаги объектлар орасидаги боғланишларни ҳисобга олиш муҳим саналади. Шунини эътироф этиш керакки, лексик ва семантик ўзгаришлар ҳаёт шароитларининг ўзгариши, шахс ёки жамиятдаги қарашлар туфайли юзага келиши мумкин.

Южие Су ўзининг “Color Conceptualization of AGE in English and Chinese” номли ишида инглиз ва хитой тилларида инсон ёшига қараб рангларнинг ифодаланиши таъкидланган. У икки тилдаги фарқлар ҳақида маълумотга эга бўлиш учун аввал ранг тоифаларини муҳокама қилади ва таққослайди. Луғатлар ва тўпланган манбаларга кўра, инглиз тилига қараганда хитой тилида ёшга боғлиқ рангларнинг бирлашиши эҳтимоли юқори эканлиги аниқланган¹⁸.

Шунингдек, когнитив сатҳ тил ва нутқ тизимидаги сўзлар орқали ифодаланган лингвистик маъно ва концептуал мазмун ўртасидаги муносабатни таҳлил қилишни ўз ичига олади. Маъно тил тизимидаги концептни муҳим

¹⁸ Yujie Su, Color Conceptualization of AGE in English and Chinese // Theory and Practice in Language Studies, Vol. 10, No. 12, - P. 1542-1550, December 2020

хусусиятларини тавсифлаш орқали ифодалайди. Рангга бўлган муносабат инсонларнинг ижтимоий турмуш тарзида ўзига хос аҳамиятга эга. Бундан ташқари, ранг ҳар бир халқнинг турмуш тарзида муҳум ўрин тутадиган, миллий маданий аҳамиятга эга бўлган белги, рамз вазифасини ҳам бажаради.

Шу сабабли рангларнинг ижтимоий, сиёсий, маданий хусусиятлари турли соҳа мутахасисларининг диққат марказида бўлиб келган. Рангнинг инсон ҳаётида тутган ўрни, ижтимоий, сиёсий, маданий аҳамияти тилшуносликдан ташқари кўплаб фанлар доирасида, жумладан, фалсафа, рассомчилик, физика, психология, физиология, кимё ва бошқаларда ўрганилади. Когнитив тилшунослик рангга қизиқишни сақлаб қолади, чунки ранг тилда ранг номлари билан ифодаланадиган олам харитасининг алоҳида тоифаси сифатида тақдим этилади. Рангни ўрганиш соҳаси кенглиги сабаб, ушбу ходиса тадқиқига бўлган ёндашувларнинг хилма-хиллигини кузатиш мумкин.

Тадқиқотчилар инглиз тилидаги рангга боғлиқ идиоматик ибораларнинг семантикаси бўйича олиб борган изланишлари натижасида ранг номлаш компонентли идиоматик ибораларни маъновий таркибига кўра тўртта иборалар синфини ажратган ва улар қўйдагича: 1) объектларни билдиради; 2) процессуал; 3) хусусиятларни билдирувчи; 4) сифат ва равишдош¹⁹.

Маълумки, туғилгандан бошлаб оламни ўрганиш баҳолаш орқали амалга оширилади. Бу, ўз навбатида, «ранг» билан ҳам боғлиқ. Ранг концептуал тизимнинг шаклланишида муҳум ўрин тутди. Шу сабабли, инсоннинг баҳолашлари, меъёрлари ва муносабатлари асосан ранг билан боғлиқ. Концептуал жараён рангларнинг талқин қилишга имкон яратади. Рангнинг лисоний ифодаси ҳар бир миллат ва этник гуруҳда, шунингдек, шахсда мавжуд. Аммо, рангнинг лингвомаданий концептининг роли турли халқлар, этник гуруҳлар ва ҳатто алоҳида шахслар орасида ҳар хил.

Қорақалпоқ тилшунослигида И. М. Хожалепесова ўзининг “Антропоцентрик хусусиятларни тафсифлашда ранг символизми” номли илмий

¹⁹ Svetlana L. Ya., Ekaterina E. F., The Category of Colour Naming in English, German and Mari Idioms // Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6. No 3 S7. June 2015.

ишида ранг бирликларининг ифодаси бўйича ўз фикрларини келтириб ўтган. Унга кўра, ранг ифодаловчи тил бирликлари лисоний (ранглар ва улар билан боғлиқ бўлган турли хил ассоциацияларни акс эттириш қобилияти) ва ғайрилисоний (ранг рамзларининг этник тарих ва маданият билан алоқаси) омиллар таъсирида шаклланган бўлиб, эволюцион ривожланишнинг учта асосий босқичига эга: биринчи босқич (ибтидоий одамлар, қадимги дунё ва антик давр) мифологик, иккинчи босқич (Уйғониш даври) - диний ва учинчи босқич (20 - аср) - замонавий дунёнинг ижтимоий - сиёсий жараёнлари ²⁰.

Шунингдек, Г. Кдырбаева ўзининг «Мифологема ақ в каракалпакской языковой картине мира» мақоласида қорақалпоқ тилида оқ ранги поклик, муқаддаслик, ёруғлик, бахт, омад, фаровонлик, ҳалоллик, беғуборлик, эҳтиёткорлик, ақл-заковат, тажриба тимсоли сифатида ифодаланишини таъкидлаб ўтган. Шу билан бирга, қора ранг зулмат, зулмат, ёвуз руҳлар, ёвузлик, ўлим, шафқатсизлик рамзи сифатида белгиланади. Муаллиф қорақалпоқ маданиятида қўлланилган «ақ» бирикмаларининг концептини қўйдагича тарифлайди. Унга кўра, дунёнинг мифологик қиёфасидаги оқ ранг *вақт, инсон, аёл, мақом, бойлик/фаровонлик, озиқ-овқат, ёш, ақл, худо* ва *руҳлар* тушунчаларини ифодалайди²¹.

Оқ ва қора сифатларини когнитив-дискурсив тадқиқ қилиш доирасида уларнинг семантикасини ўрганиш кутилмоқда, бу эса таққосланган тиллардаги *оқ* ва *қора* тушунчаларининг хусусиятларини объектив равишда тавсифлашга имкон беради. Шундай қилиб, тил маълумотлари асосида ушбу тушунчаларнинг хусусиятларини концептуал бирликлар сифатида аниқлаш мумкин бўлади. Семантик-когнитив тадқиқотнинг энг муҳим босқичи бу тил бирликларининг семантикасини тавсифлаш натижаларини когнитив талқин қилишдир.

²⁰ Хожалепесова И. М., Антропоцентриқ хусусиятларни тафсифлашда ранг символизми. Филол.фан.б.фалс. док. ...дисс.автореф. – Самарканд, 2022. – 25 б.

²¹ Кдырбаева Г., Мифологема ақ в каракалпакской языковой картине мира // Современная лингвистика: от теории к практике. Том 2. [123] // III Казанский международный лингвистический саммит, 14.11.2022-19.11.2022

Қорақалпоқ тилида оқ ва қора рангни ифодаловчи бирликларнинг концептуаллашуви қорақалпоқ халқининг яшаш тарзи, маданияти бу ранг атамаларининг тилда фаол қўлланишида муҳим аҳамият касб этади. Тўпланган манбаларга кўра, қорақалпоқ тилидаги “**ақ**” ранг “**деҳқончилик**” рамзи сифатида, “**қара**” ранг эса “**чорвочилик**” рамзи сифатида ифодалашини кўришимиз мумкин. Мазкур тилдаги “**ақ**” ранг тус-тур ўзгариши, усимлик, хайвон, балиқ, қуш, одам характери, ер атамаси, яхши тилак билдириш, ҳалоллик ва гўзаллик каби маънони ифодалашда кенг қўлланилади. Аммо, энг кўп оқ ранг ишлатилган бирликлари бу усимлик атамалари билан боғлиқ. Шунинг учун, қорақалпоқ тилидаги “**ақ**” рангни деҳқончилик рамзи деб қарасак бўлади. Таҳлил асосида, қорақалпоқ тилидаги қора ранг ишлатилган тил бирликларнинг кўпчилигини хайвон атамалари ташкил этганлигига гувоҳ бўлдик.

ақ → **деҳқончилик**
қара → **чорвочилик**

Усимлик атамалари: *ақ бас, ақ бийдай, ақ егин, ақ порық, ақ тал, ақтерек, ақтикен.*

Хайвон атамалари: *қарабайыр, қара жал, қара жорға, қаракер, қара қуйрық, қарақулақ, қарамал.*

Масалан:

1) *Ақбийдайы турып сулы сепкеннен,*

Таза салы турып шигин еккеннен,

Ден саўлықта бир күн шадлық жақсырақ. (Бердақ).

2) *Ал басқалары ақ егинди егип, егинин пискеннен кейин орып жыйнап түйеклеп, қырманда қызыллап атырған ўақытта...* (К. Айымбетов).

3) *Астыма минген атым сур қара жал,*

Көкирегиме кирди бир бөлек кирди шамал (Әжинияз).

4) *Қасында қара малларына қарап жүрип те: «қайда жүрсиз?» деп сорамады кемпир.* (Ш. Сейтов «Шырашылар» 89)

Иккала ранг ҳам реал ҳаётда ўзига хос жисмоний ҳодисани ифодалайди. Масалан, улар кўйлакни тавсифлашлари мумкин: **black dress**, кўйлакнинг қора рангда эканлигини англатади ва **a white dress**, оқ кўйлак кийимнинг рангини қор ранги сифатида белгилайди ва гўзаллик маъносини билдиради. Бирок, инглиз халқи маданиятда **қора** рангдаги кийим мотам билан боғлиқлигини кўришимиз мумкин. Шунинг билан бирга, қора кийим яъни костюм-шим расмий ишхонада кийиладиган либос ижобий маънони ҳам ифодалашни кўзатиш мумкин. Шунинг учун қора кийим *мотам* ёки *расмий кийим* бўлиши мумкин. Масалан:

So for my interview, I selected a long, chunky wool skirt that I bought at the thrift store and a polyester white blouse with puffy sleeves. (Freida Mcfadden, The Housemaid, 13 p)

I've only squeezed out a single tear the entire day, and that was when I saw Cecelia dressed in a simple black dress I bought her for the funeral. (Freida Mcfadden, The Housemaid, 279 p)

When she was younger, Reggie had hoped that one day she would have a life that involved a black suit. Her mentor and employer at that time, Joanna Hunter, had gone to work every day as a GP in a black suit. (Kate Atkinson, Big sky)

Оқ либос одатда ҳар икки маданиятда ҳам ёш қизлар томонидан бегуноҳлик ва тўй либоси рамзи сифатида кийилади.

Инглиз тилида **black** ва **white** сўзларнинг **man** одам маъносидаги сўз билан бирикиши алоҳида эътиборга лойиқдир. Мазкур тилдаги **white man** иборасининг ижтимоий-маданий шартлилиги ўзига хос маънода намоён бўлади. **White man** шунчаки оқ танли одам эмас, оқ ирқнинг вакили. Ўз ирқининг бошқалардан устунлигини эълон қилган оқ танлилар жамиятида бу ибора *маданиятли, одобли одам* маъносини касб этгани, **black man** ибораси эса маълум бир салбий маънога эга бўлгани ҳам бежиз эмас.

Инглиз тили (унда сўзлашувчи жамиятнинг маданияти ва ижтимоий онгини акс эттирувчи) одатда қора рангнинг ёмон нарса билан, оқнинг яхши нарса билан боғлиқ анъанавий маъноси билан тавсифланади. Шунинг учун

қора сифатдошли бирикма номинатив гуруҳлар салбий маънога эга ва **оқ** сифати, қоида тариқасида, ижобий маънога эга бўлган номинатив гуруҳларнинг бир қисмидир. Масалан: *black sheep* - унинг учун шармандалиқ ҳисобланган оила ёки гуруҳ аъзоси; *black market* – қора базор; *blackmail* – шантаж; *black soul* – кунгили қора. Бу иборалар ёмонлик билан боғлиқ ҳисобланади. Бундан ташқари, бу мотам ранги, ўлим рангидир.

Инглиз ва қорақалпоқ тилларидаги “*white, black*” ва “*ақ, қара*” лексемаларининг семантик таркиби предмет хусусиятлари, асосан ирққа мансублиги, гўзаллик, ғазаб ёки инсон характери турлари кабиларда ўхшашлик кузатилади. Қорақалпоқ тилидаги **ақ** лексемасига хос маҳсулдор семалар асосан *ҳалоллик, туғрилик, бахт, беғуноҳ, тоза, ёруғлик, гўзаллик, доқ, кир, сут маҳсулоти, юқори мартабали, инсон ёши, озиқлик, хом, пишмаган, мотам кабиларда акс этади. Инглиз тилидаги white лексемаси эса инсон кўриниши, поклик, гўзаллик, қўрқув, гайритабиий, бўшлиқ, ирқ белгиси, уруш, интенсивлик, таслим бўлишни, қонунга асосланганлик, инсон характери, ичимлик каби маъноларни акс эттиради.*

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Yujie Su, Color Conceptualization of AGE in English and Chinese // Theory and Practice in Language Studies, Vol. 10, No. 12, - P. 1542-1550, December 2020
2. Svetlana L. Ya., Ekaterina E. F., The Category of Colour Naming in English, German and Mari Idioms // Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6. No 3 S7. June 2015.
3. Хожалепесова И. М., Антропоцентриқ хусусиятларни тафсифлашда ранг символизми. Филол.фан.б.фалс. док. ...дисс.авторэф. – Самарканд, 2022. – 25 б.
4. Кдырбаева Г., Мифологема ақ в каракалпакской языковой картине мира // Современная лингвистика: от теории к практике. Том 2. [123] // III Казанский международный лингвистический саммит, 14.11.2022-19.11.2022